

TORCH-СИНДРОМ: КЛИНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ ВЕРИФИКАЦИЯ

Шукуров Бахтиёр Кодирович

Ачилова Донохон Нутфуллаевна

Бухарская городская поликлиника № 6 врач дерматовенеролог. Узбекистан.

Бухарский государственный медицинский институт. Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7912034>

Аннотация. TORCH-синдром, или TORCH-инфекции, – это обобщенное название, используемое для обозначения группы внутриутробных инфекций (ВУИ). В основе термина, который предложил Andre J. Nahmias в 1971 г., лежит сокращение (по первым буквам) латинских названий наиболее часто верифицируемых врожденных инфекций:

T – токсоплазмоз (*Toxoplasmosis*)

O – другие инфекции (*Other*)

R – краснуха (*Rubella*)

C – цитомегалия (*Cytomegalia*)

H – инфекции, вызванные вирусом простого герпеса (*Herpes*).

Ключевые слова. «TORCH-инфекции», цитомегаловирус, вирус краснухи, Коксаки и ЕСНО-вирусы.

TORCH SYNDROME: CLINICAL DIAGNOSIS AND ETIOLOGICAL VERIFICATION

Abstract. TORCH syndrome, or TORCH infections, is a generic name used to refer to a group of intrauterine infections (IUI). The term proposed by Andre J. Nahmias in 1971 is based on the abbreviation (by the first letters) of the Latin names of the most frequently verified congenital infections:

T – toxoplasmosis

O – other infections (*Other*)

R – Rubella (*Rubella*)

C – Cytomegalia (*Cytomegalia*)

H – infections caused by *Herpes simplex virus* (*Herpes*).

Keywords: "TORCH infections", cytomegalovirus, rubella virus, Coxsackie and ESNO viruses.

В отечественной педиатрической практике наиболее часто используют термин «внутриутробные инфекции», что является синонимом термина «TORCH-инфекции». ВУИ – инфекционно-воспалительные заболевания плода и новорожденного. Несмотря на то, что ВУИ имеют различную этиологию, их объединяют общие эпидемиологические закономерности и сходные клинические проявления. ВУИ возникают в результате антенатального или интранатального инфицирования плода.

ВУИ считаются одной из наиболее острых проблем современной медицины, решение которой возможно только при междисциплинарном подходе и совместной работе специалистов-медиков различных профилей (акушеры-гинекологи, инфекционисты, неонатологи, педиатры, эпидемиологи). Актуальность ВУИ обусловлена целым рядом факторов, главными среди которых являются:

- широкая распространенность потенциальных возбудителей среди всех групп населения;
- бессимптомное течение или отсутствие патогномичных клинических симптомов;
- высокий риск развития патологии у плода или новорожденного при первичном инфицировании женщины во время беременности;
- возможность обострения латентной инфекции у иммунокомпрометированных женщин во время беременности с потенциальным риском внутриутробного заражения плода;
- существенное место ВУИ в структуре неблагоприятных исходов беременности (выкидыши, мертворождение, преждевременные роды);
- тератогенное влияние возбудителей ВУИ на эмбриогенез и ранний фетогенез, приводящее к развитию у плода врожденных пороков. Неблагоприятное влияние внутриутробного инфекционно-воспалительного процесса с поражением ЦНС, сердца, печени, почек и других органов и систем;
- высокий уровень летальности среди новорожденных и грудных детей с манифестными формами ВУИ;
- неблагоприятное воздействие ВУИ на состояние здоровья детей в последующие периоды постнатального развития, в ряде случаев приводящее к инвалидизации и снижению качества жизни в целом.

Истинная частота врожденных инфекций до настоящего времени не установлена, хотя, по данным ряда авторов, распространенность внутриутробного инфицирования в некоторых случаях может достигать 10–15%.

ВУИ во многом определяют уровень перинатальной и младенческой смертности, а также инвалидизацию выживших детей. В подавляющем большинстве случаев источником инфекции для плода является мать. Механизм передачи инфекции – вертикальный. В антенатальный период передача инфекции может происходить трансвариальным, трансплацентарным и восходящим путями, в интранатальный период – контактным, алиментарным. Ятрогенное инфицирование плода встречается крайне редко и только в тех случаях, когда нарушены правила асептики при проведении инвазивных методов пренатальной диагностики (амниоцентез, кордоцентез и др.) и лечения (введение лекарственных средств и препаратов крови через сосуды пуповины и др.).

При антенатальном инфицировании этиология ВУИ представлена, как правило, различными вирусами (цитомегаловирус, вирус краснухи, Коксаки и ЕСНО-вирусы и др.), токсоплазмой и микоплазмой. Интранатальное заражение характеризуется более широким спектром возбудителей и зависит от особенностей микробного пейзажа слизистых оболочек родовых путей матери. Наиболее часто в этот период происходит инфицирование плода такими микроорганизмами, как стрептококки группы В, различные энтеробактерии, стафилококки, герпес-вирусы, ВИЧ, микоплазмы, уреаплазмы, хламидии, грибы и др.

Помимо «классических» возбудителей TORCH-инфекции установлено патогенное влияние на плод энтеровирусов, ВИЧ, хламидий (*Chlamydia trachomatis*), микоплазм (*Mycoplasma hominis*, *Mycoplasma genitalium*), уреаплазмы (*Ureaplasma urealyticum*), вирусов гриппа, парагриппа, аденовирусов, парвовируса В19, вирусов герпеса человека 4 и 6 типов и других микроорганизмов.

Фактором риска внутриутробного инфицирования плода является отягощенный соматический, акушерско-гинекологический и инфекционный анамнез. При этом риск инфицирования значительно повышается при воспалительных заболеваниях урогенитального тракта, неблагоприятном течении беременности (инфекционные заболевания, тяжелый гестоз, угроза прерывания, патологическое состояние маточно-плацентарного барьера) и патологических родах.

Прогноз при ВУИ зависит от срока гестации, в котором произошло инфицирование, особенностей возбудителя (патогенные свойства, тропность и т. д.), функционального состояния иммунной системы матери, состояния маточно-плацентарного барьера и др. Наиболее часто инфицирование плода и развитие тяжелых форм ВУИ отмечают в тех случаях, когда во время беременности женщина переносит первичную инфекцию.

Инфицирование в период эмбриогенеза приводит к самопроизвольному выкидышу или возникновению тяжелых, несовместимых с жизнью пороков развития. Проникновение возбудителя в организм плода в ранний фетальный период ведет к развитию инфекционно-воспалительного процесса, который характеризуют преобладание альтернативного компонента и формирование в поврежденных органах фиброзно-склеротических деформаций. Инфицирование плода в поздний фетальный период может приводить как к поражению отдельных органов и систем, так и к генерализованному воспалению (гепатит, кардит, менингоэнцефалит, хориоретинит, поражение органов кровотока и др.). При интранатальном инфицировании клиническая манифестация ВУИ в подавляющем большинстве случаев происходит в ранний неонатальный период, но может отмечаться и в последующие недели жизни.

В МКБ-10 ВУИ представлены в классе XVI «Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде» в блоках P35–P39 «Инфекционные болезни, специфичные для перинатального периода». В зависимости от этиологии выделяют ВУИ вирусного, бактериального и паразитарного генеза.

Клинические проявления TORCH-синдрома в подавляющем большинстве случаев зависят не только от этиологии, но и от сроков беременности, когда произошло инфицирование. Манифестные формы ВУИ у новорожденных имеют сходные клинические проявления. При этом очень часто дети рождаются раньше срока или с признаками задержки внутриутробного развития, гепатоспленомегалией. Нередко у детей с ВУИ отмечаются желтуха, экзантемы, дыхательные и разнообразные неврологические нарушения, геморрагические синдромы, анемия. При этом необходимо особо подчеркнуть крайне низкую достоверность диагноза, если используется анализ только клинических особенностей заболевания. В то же время достоверную верификацию этиологии ВУИ следует провести как можно раньше, учитывая, что в настоящее время возможно применение эффективных этиотропных лекарственных препаратов для целого ряда ВУИ (ацикловир – при врожденном герпесе, бензилпенициллин – при врожденном сифилисе и стрептококковой В инфекции, ампициллин – при врожденном листериозе, макролиды – при внутриутробных микоплазмозе, хламидиозе и уреаплазмозе, пириметамин + сульфаниламид или спирамицин – при врожденном токсоплазмозе и др.).

Лабораторная верификация этиологии TORCH-синдрома является ключевым звеном диагностики и определяет возможность своевременного назначения специфической

терапии. При этом однотипность клинических проявлений ВУИ обосновывает необходимость безотлагательного проведения лабораторной расшифровки этиологии заболевания. Для этиологической верификации врожденных инфекций используют 2 основные группы методов, условно обозначаемых как «прямые» и «непрямые».

К «прямым» лабораторным тестам относятся методы, направленные на обнаружение самого возбудителя (классические микробиологические, вирусологические), его ДНК или РНК (молекулярно-биологические) или антигенов (иммунохимические). «Непрямые» тесты – методы, позволяющие обнаружить в сыворотке крови пациента специфические антитела к антигенам возбудителя. В последние годы для этого наиболее часто используют иммуноферментный анализ (ИФА).

«Золотым стандартом» лабораторной диагностики ВУИ считается комбинация «прямых» и «непрямых» методов диагностики, что позволяет существенно повысить диагностические возможности лабораторной верификации этиологии ВУИ. При этом наиболее часто из «прямых» методов используют полимеразную цепную реакцию (ПЦР) (специфичность и чувствительность – более 90%), а из «непрямых» – ИФА (специфичность и чувствительность – более 75%).

Применяя ПЦР, целесообразно использовать современные методики количественного определения ДНК или РНК инфекционных агентов, основанные на амплификации с гибридационно-флуоресцентной детекцией продуктов анализа в режиме реального времени, а также параллельно тестировать несколько биологических сред (кровь, спинномозговая жидкость, моча, назофарингеальные мазки, эндотрахеальные аспираты и др.). Подобный подход достоверно увеличивает клиническую информативность проводимых исследований, позволяет оценить динамику развития инфекционного процесса и эффективность этиотропной терапии.

ИФА должен проводиться до введения плазмы и иммуноглобулинов. При этом диагностическое значение ИФА существенно повышается, если обследование новорожденного проводится одновременно с обследованием матери с обязательным определением индекса авидности специфических IgG. Использование «парных сывороток» для определения нарастания концентрации антител в динамике возможно только в тех случаях, если новорожденный не получал препаратов крови (плазмы, иммуноглобулинов и др.).

Критериями верификации этиологии ВУИ является выявление у новорожденного ребенка специфических IgM и/или генома (ДНК, РНК) возбудителя. Косвенным лабораторным признаком ВУИ определенной этиологии является детекция специфических IgG с низким индексом авидности при отсутствии специфических IgM. Диагностическое значение низкоавидных специфических IgG существенно повышается, если при параллельном серологическом обследовании матери у нее выявляют высокоавидные специфические IgG.

Таким образом, в настоящее время имеются высокочувствительные и высокоспецифичные методы лабораторной диагностики, которые позволяют быстро и с высокой степенью достоверности верифицировать этиологию заболевания, что определяет возможность раннего начала этиотропной терапии для улучшения прогноза ВУИ.

REFERENCES

1. Ачилова Д.Н. Клинический анализ морфофизиологических изменений иммунных органов у детей после перенесенных заболеваний // *Tibbiyotda yangi kun.* - Бухара, 2021. - № 5 (37). - С. 111 - 114. (14.00.00; 22)
2. Achilova.D.N. Specific course of allergic reactions in children // *Web of scientist international scientific research journal.* ISSN: 2776-0979 Vol. 2 No. 09 (2021), Indonesia. – P. 10 – 17. (Impact factor 7,565)
3. Achilova.D.N. Modern assays for the treatment of allergic skin diseases in children // *International journal of formal education.* Polsha, 2021. Volume: 01 Issue: 04. – P. 6 – 17. (14.00.00; 17)
4. Achilova D.N., Amonov R. A., Sharipova L. Kh., Yomgurova O. R., Rustamov B. B. Clinical, Immunological and Medico-Social Aspects of Allergic Diseases in Children // *Annals of the Romanian Society for Cell Biology.* Romania, 2021: Vol 25: Issue 3. – P. 6736 – 6740.(Scopus)
5. Achilova D.N., Yomgurova O.R. Clinical-immunological and medico-Social aspects of allergic diseases in children, development of criteria for early diagnosis and prognosis of the course of the disease (literature review) // *British medical journal.* London, 2022. Vol-2, No 2. – P. 46 – 53. (14.00.00; 6)
6. Achilova D.N. Current issues of food allergy diagnostics in pediatric practice // *International Journal of Early Childhood Special Education.* Warsaw. Issue 02 2022. (INT-JECSE) DOI: 10.9756/INT-JECSE/V14I2.677 ISSN: 1308-5581 Vol 14,– P. 5991 – 5995.(Scopus)
7. Achilova D.N., Khushvaktova M.F. Clinical-Immunological Methods of Clinical-Immunological Research of Atopic Dermatitis in Children Permanently Residing in the Area of Oil Refining Enterprises // *American Journal of Medicine and Medical Sciences.* USA, 2022, 12(10): DOI: 10.5923/j.ajmms. 20221210.05. – P. 1034-1038. (14.00.00; 2)
8. Ачилова Д.Н., Нуралиев Н.А. Изучение клинико-диагностических особенностей различных проявлений аллергических заболеваний у детей // *Медицина и инновации.* - Ташкент, 2022. - №4(8). - С. 297 - 303. (14.00.00;).
9. Ачилова Д.Н., Нуралиев Н.А. Изучение эффективности длительного наблюдения, лечения и профилактики бронхиальной астмы и аллергических заболеваний у детей // *Медицина и инновации.* - Ташкент, 2022. - №4(8). - С. 261 - 267. (14.00.00;).